

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER EN HUMANIDADES DIGITALES

**ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE
LA DIGITALIZACIÓN DE LOS
CENTROS DE DOCUMENTACIÓN
Y BIBLIOTECAS DEL SINDICATO
UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES (UGT)**

Clotilde Zurita Jiménez

TUTORA: Dra. Gimena del Rio Riande

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

Curso académico: 2021/2022

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a mi Universidad, La UNED, por facilitarme cumplir mis sueños de aprendizaje y conocimiento.

A todo el equipo de profesores de este Master, por el apoyo constante y la inagotable paciencia y, sobre todo, a Gimena del Rio, por contagiarme su entusiasmo y vitalidad a la hora de afrontar este trabajo.

A José, mi compañero de vida, por posponer nuestros planes cada vez que he necesitado un rato más.

Gracias a todos.

ÍNDICE

CONTENIDOS:

1. INTRODUCCIÓN	5
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN	7
3. CONOCER LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE UGT PARA CONOCER SUS ARCHIVOS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN INICIAL	9
4. PRIMER CONTACTO CON LOS ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN. ENCUESTA PRELIMINAR E INVESTIGACIÓN EN INTERNET	12
4.1 Encuesta Preliminar	12
4.2 Investigación en Internet	13
5. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO	33
6. CONCLUSIONES	38
7. BIBLIOGRAFÍA	40
8. ANEXO	43

TABLAS:

Tabla 1. Archivos, Centros de Documentación y Bibliotecas de UGT, ámbito de acción	9
Tabla 2 Parte 1. Fondos y Colecciones. Fuente Portal de Archivos de UGT	14
Tabla 2 Parte 2. Fondos y Colecciones. Fuente Portal de Archivos de UGT	15
Tabla 3. Portal Archivos de UGT. Fondos documentales de Sindicatos	18
Tabla 3. Portal Archivos de UGT. Fondos documentales de Sindicatos (cont.)	19
Tabla 3. Portal Archivos de UGT. Fondos documentales de Sindicatos (cont.)	20
Tabla 4 Parte 1. Uso de Redes Sociales por los Archivos, Centros Documentales y Bibliotecas de UGT	23
Tabla 4 Parte 2. Uso de Redes Sociales por los Archivos, Centros Documentales y Bibliotecas de UGT (Cont.)	24
Tabla 2: Fondos y Colecciones. Fuente Portal de Archivos de UGT Completa	43

Tabla 3 Global Parte 1. Portal Archivos de UGT. Fondos documentales de Sindicatos	44
Tabla 3 Global Parte 2. Portal Archivos de UGT. Fondos documentales de Sindicatos (cont.)	45
Tabla 4 Global Parte 1. Uso de Redes Sociales por los Archivos, Centros Documentales y Bibliotecas de UGT	46
Tabla 4 Global Parte 2. Uso de Redes Sociales por los Archivos, Centros Documentales y Bibliotecas de UGT (Cont.)	47

GRÁFICOS:

Gráfico 1. Tipos de documentación que se digitaliza	34
Gráfico 2. Criterios de elección de digitalización	35
Gráfico 3. Información sobre los costes de la digitalización	36
Gráfico 4. Mantenimiento de los proyectos de digitalización de fondos	37

FIGURAS:

Figura 1. Doble Estructura Organizativa de la Unión General de Trabajadores (UGT)	10
Figura 2. XML con etiqueta de procedencia y financiación de la publicación	26

1. INTRODUCCIÓN

Aprovechando la oportunidad que me brinda mi lugar de trabajo, y mis estudios de Historia, voy a realizar un análisis del estado de digitalización de los centros de documentación y las bibliotecas de UGT, Organización Sindical para la que trabajo desde 1995.

El Movimiento Obrero es una de las revoluciones más importantes en la Historia de la Humanidad, y por tanto, su Historia debe ser cuidada, preservada y permanecer accesible, sobre todo, las de aquellas instituciones que, -como es el caso de UGT-, han perdurado a lo largo del tiempo. Estas organizaciones consiguieron no solo las consabidas mejoras laborales y sociales sino también una importante transformación intelectual y un acceso al conocimiento como nunca antes se habían producido.

En este último sentido, la Unión General de Trabajadores de España jugó un importante papel, ya que a través de las conocidas como “casas del pueblo” iniciaron una intensa campaña de alfabetizaron de la población.

Por ello, UGT generó en el transcurso del tiempo una importante cantidad de documentación en el ámbito sindical, social y también cultural que es de gran importancia histórica. Mucha de esta información se perdió durante la Guerra Civil y la posterior dictadura, fue incautada por el régimen, o protegida en archivos fuera de España, pero otra parte importante permaneció escondida y fue recuperada al inicio de la Democracia y se localiza en varios centros de documentación y bibliotecas que la Organización tiene repartidas por todo nuestro país.

Pero, la primera pregunta que surge es en qué estado de digitalización se encuentran dichas bibliotecas, archivos y centros de documentación, y la siguiente es si existe un protocolo común establecido para todos los centros, o tienen uno para cada uno de ellos, y por último, si ninguna de estas opciones se ha contemplado, es posible que los procesos de digitalización, preservación y accesibilidad se estén acometiendo sin ningún sistema preestablecido.

Aunque no es un tema que se vaya a abordar en este trabajo, surgen otras cuestiones como pueden ser, por una parte, cual es el destino de la ingente cantidad de documentación generada por los gabinetes técnicos y de comunicación de la Organización diariamente, -en formato digital, y que debería ser también preservada-, y por otra parte, las personas que la generan tienen un protocolo dirigido de archivo y preservación, o simplemente, cada gabinete decide si la archiva, y en caso afirmativo, como la archiva.

Cuando hablamos de digitalización en el entorno de las Humanidades Digitales, no hablamos simplemente de escanear documentación, estamos hablando de un proceso que permite además de preservar la documentación histórica de cualquier tipo, incluyendo la que se encuentra en las bibliotecas y centros de documentación objeto de este estudio, el proceso a través del cual los documentos se hacen accesibles en el tiempo, la distancia, en cualquier momento del día te encuentres en el huso horario que te encuentres y tanto por métodos manuales (entendidos como la búsqueda en internet y la descarga del archivo) como utilizando tecnologías para la extracción de la información (utilización de programas de extracción directa de datos), en definitiva, es el encuentro, -o mejor dicho “encontronazo”-, entre la biblioteca tradicional y la biblioteca del futuro.

Siempre se ha dicho que la Historia la escriben los vencedores, pero en los archivos y bibliotecas siempre subsiste documentación esperando que estudiosos e investigadores la “redescubran” y la utilicen para esclarecer esa parte de la realidad pasada que los gobernantes (que son los ganadores en definitiva) soterraron, -con intención o sin ella,- lo que yo llamaría “La Historia vista con nuevos ojos y con datos hechos emerger por la tecnología y la investigación”, y, para que el proceso sea lo más rápido posible, los mencionados estudiosos e investigadores necesitan acceso instantáneo y directo a los documentos, por ello, en el caso que nos ocupa, la digitalización de la información es fundamental para las investigaciones que ya estén en proceso y las que se acometan en un futuro.

En definitiva, quiero analizar si la conciencia de prevalecer y perpetuarse que existió en los orígenes de la Unión General de Trabajadores se ha mantenido, cual es el método de trabajo para adaptarse a las nuevas tecnologías y si se está preparando toda esa valiosa documentación histórica para que el acceso a la misma esté al alcance de todos virtualmente.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Al afrontar el estudio del estado de la digitalización de los centros de documentación y bibliotecas de la Unión General de Trabajadores, me he encontrado que prácticamente no existen estudios al respecto.

Aun ampliando la búsqueda a “digitalización de archivos del movimiento obrero español”, las entradas encontradas son escasas, entre ellas están:

- ✓ la página de archivos de la Comunidad de Madrid, referente al archivo de la Fundación Pablo Iglesias¹
- ✓ En la Página del Ministerio de Cultura y Deporte, en el Censo de Archivos²
- ✓ Libro del Ministerio de Cultura y Deporte “Día Internacional de los Archivos 9 de junio de 2021”³
- ✓ El libro “El Acceso a los Archivos de España” Editado conjuntamente por las Fundaciones Francisco Largo Caballero y Primero de Mayo.⁴
- ✓ En la Biblioteca Nacional de España, Otras Hemerotecas Digitales.⁵
- ✓ El “Vademécum de Historia Contemporánea de España. De la Guerra Civil a la Democracia. Guía de Archivos, Instituciones, Bibliotecas, Asociaciones, Museos y Lugares de Memoria”, editado por Anna Pelka a solicitud de la Fundación Federal para la Investigación y Evaluación de la Dictadura Comunista en la RDA⁶

En los casos enumerados nos encontramos con interesantes referencias, aunque no constituyen un estudio sobre el tema, ya que se limitan a proporcionar los datos básicos sobre la ubicación física de las bibliotecas y centros de documentación, y en algunos casos añaden comentarios sobre los fondos y su tipología, no hacen referencia a los procesos de digitalización que es la base de este proyecto.

Las únicas notas que he encontrado sobre la digitalización de fondos de sindicatos, -aunque estoy segura de que existirán más-, se encuentran en el artículo de José Fernando Mota Muñoz “Breve Panorámica de los Archivos Sindicales” publicado en la revista “Historia, Trabajo y Sociedad”⁷ y se refieren a sindicatos de varios países y a la reciente aparición de portales web sobre el tema, incluyendo los sindicatos

¹ [Comunidad de Madrid - Archivos](#)

² [Censo de Archivos](#)

³ [“Día Internacional de los Archivos 9 de junio de 2021”](#)

⁴ [El Acceso a los Archivos de España](#)

⁵ [Otras Hemerotecas Digitales](#)

⁶ [Vademécum de Historia Contemporánea de España](#)

⁷ [Historia, Trabajo y Sociedad, nº 3, 2012, pp. 183-198. ISSN: 2172-2749](#)

mayoritarios de nuestro país, pero en ningún caso se realiza un planteamiento del tratamiento de la documentación, de cómo acometer el proyecto para elegir que preservar y hacer accesible, y menos en el caso de la documentación existente en los archivos de la Unión General de Trabajadores.

Con estos primeros datos, surgen nuevas preguntas que son: ¿Por qué no existen estudios?, ¿Realmente existe un desinterés por el tema o es por la dificultad que conlleva acercarse a la realidad de los procesos de digitalización de UGT?, ¿Cuál es el estado actual de digitalización de las bibliotecas, archivos y centros de documentación de la Entidad?, ¿Se ha establecido un protocolo común para la digitalización, preservación y accesibilidad de todos los centros?, ¿Cada centro tiene su protocolo? O incluso la peor de las opciones ¿es posible que no exista un sistema establecido y que el proyecto se esté acometiendo sin ningún sistema preestablecido?

El centro de mi teoría respecto a las preguntas anteriores está en la propia estructura organizativa de la Unión General de Trabajadores, ya que, primero es complicado llegar a entenderla y segundo la misma estructura proporciona visiones parciales de cualquier investigación que se inicie, siendo difícil alcanzar una visión global. A la hora de estudiar las cuestiones relativas a la digitalización y preservación de los diferentes centros de documentación, archivos y bibliotecas, nos encontramos con el mismo problema, lo que lleva a suponer que no existe un único sistema o protocolo para proceder a la digitalización de los fondos, e incluso en alguno de los casos puede que se esté realizando sin ningún tipo de sistematización.

3. CONOCER LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE UGT PARA CONOCER SUS ARCHIVOS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN INICIAL

En el inicio de este estudio constaté que no existía un único centro de documentación y Biblioteca de UGT, conseguí un el listado que contenía 15 Bibliotecas y Centros de Documentación diferentes que llevaban el sello “UGT”.

Archivo, Centro Documental o Biblioteca	Año Fundación	Ámbito	Zona Geográfica	Organismo
Biblioteca, Hemeroteca, Archivo gráfico y audiovisual Fundación F. Largo Caballero	1978	Estatal	ESPAÑA	UGT
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL	1984	Estatal	ESPAÑA	UGT-FICA
Fundación Asturias	1991	C. Autónoma	PRINCIPADO DE ASTURIAS	UGT-ASTURIAS
Fundación Bernardo Aladrén	2001	C. Autónoma	ARAGÓN	UGT-ARAGÓN
Fundación Cultura y Trabajo	2006	C. Autónoma	EXTREMADURA	UGT-EXTREMADURA
Fundació La Fàbrica	2009	C. Autónoma	CATALUÑA	UGT-CATALUÑA
Fundación Fernando de los Ríos	1992	Estatal	ESPAÑA	UGT-SERVICIOS PUBLICOS
Fundación Juan de los Toyos	2008	C. Autónoma	PAÍS VASCO	UGT-EUSKADI
Fundación Juan José Gorricho	1997	C. Autónoma	C. FORAL DE NAVARRA	UGT-NAVARRA
Fundación Luis Tilve	1989	C. Autónoma	GALICIA	UGT-GALICIA
Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía	2002	C. Autónoma	ANDALUCÍA	UGT-ANDALUCIA
Fundación Pascual Tomás	1989	C. Autónoma	C. VALENCIANA	UGT-PAÍS VALENCIANO
Fundación Progreso y Cultura	1998	C. Autónoma	C. DE MADRID	UGT-MADRID
Fundación Riojana de Estudios Sociales	1998	C. Autónoma	LA RIOJA	UGT-LA RIOJA
Fundación 27 de Marzo (actualmente Fermín Carnero)	2003	C. Autónoma	CASTILLA Y LEÓN	UGT-CASTILLA Y LEÓN

Tabla 1. Archivos, Centros de Documentación y Bibliotecas de UGT, ámbito de acción

La estructura organizativa de la Unión General de Trabajadores (UGT) se puede detectar perfectamente en la organización de sus archivos, centros de documentación y bibliotecas, por tanto para conocer cómo funcionan los procesos de digitalización en

ellos, y las dificultades que entrañan, hay que conocer la mencionada estructura de la organización.

Figura 1. Doble Estructura Organizativa de la Unión General de Trabajadores (UGT)

La figura 1, presenta la doble estructura de la Unión General de Trabajadores, una de ámbito territorial correspondiéndose con las diferentes comunidades y ciudades autónomas (19) a la que en el caso de UGT-Servicios Públicos se une la denominada Federación de Exterior que engloba a los trabajadores que trabajan para España fuera del país, y por encima de ellas, la Unión Estatal (UGT); por otro lado, existen las estructuras de ámbito sectorial que actualmente son:

- ✓ UGT-Servicios Públicos: vela por los intereses de los Empleados Públicos, y aquellos sectores afines a este, que aún sin pertenecer a las diferentes Administraciones Públicas, proporcionan un servicio a la ciudadanía (por ejemplo Sanidad Privada, Limpieza Viaria, Enseñanza Privada, etc.)
- ✓ UGT-FICA (Federación de Industria, Construcción y Agro) en esta Federación se afilian aquellas personas cuyos sectores tienen que ver con Sector Agroalimentario, Bienes de Equipo y TIC, Sector Construcción y Minería, Sector Energía y Agua, Sector Industria Automovilística, sector Químico, Textil-Piel y Artes Gráficas, sector Siderometalúrgico
- ✓ FeSMC-UGT (Federación de Servicios, Movilidad y Consumo) donde se encuentran los trabajadores de los sectores de Comercio y Grandes

Almacenes, Comunicaciones y Cultura, Financiero, Oficinas y Seguros, Hostelería, Restauración Social y Turismo, Limpieza, Seguridad, Aéreo, Carreteras, Urbanos y Logística, Ferroviario, Marítimo – Portuario.

- ✓ UPA-UGT Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
- ✓ UPTA-UGT: Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos

Las tres Federaciones (Servicios Públicos, FeSMC y FICA) y las dos Uniones (UPA Y UPTA), a su vez, repiten la misma estructura territorial, y por tanto, la Unión Estatal, -UGT- se encuentra por encima tanto de las uniones regionales como de las federaciones y uniones estatales mencionadas anteriormente, pero cada Federación y Unión, tanto regional como estatal tiene autonomía para tomar sus propias decisiones.

Esta estructura descrita y reflejada en la figura anterior, se traslada a Centros de Documentación y Bibliotecas existentes, -reflejadas en la tabla 1-, en cuanto al ámbito de actuación, la territorialidad, y el organismo de UGT que es el patrón y gestor del cual depende, ya que existen en algunas de las Comunidades Autónomas, en dos de las Federaciones de ámbito Estatal, y por último el gran Archivo de UGT.

4. PRIMER CONTACTO CON LOS ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN. ENCUESTA PRELIMINAR E INVESTIGACIÓN EN INTERNET.

El estudio se acomete en primer lugar por dos vías, la primera es una encuesta dirigida a las personas responsables de los archivos y Bibliotecas de UGT que figuran en la tabla 1. La segunda se realiza una búsqueda en internet de dichas bibliotecas y centros de documentación para comprobar si los datos conseguidos inicialmente se ajustan a la realidad de la organización.

4.1 Encuesta Preliminar

Consta de catorce preguntas a las que se añaden las básicas sobre el nombre de la biblioteca o archivo, el nombre del director o directora, y el correo electrónico. Para este primer contacto con los Archivos, Centros de Documentación y Bibliotecas de UGT, el cuestionario se envió a cada centro por correo electrónico junto a una carta de presentación.

El cuestionario completo constaba de las siguientes preguntas:

Nombre de Archivo/Biblioteca

Director/a

Correo Electrónico

1. ¿Existe un proyecto de digitalización de Fondos en la Institución?
 - 1a. Responsable/s de la Digitalización (puede incluir roles)
2. Si ha contestado no a la pregunta 1. Existe una previsión de iniciar un proyecto de digitalización de fondos
3. Si ha contestado si a la pregunta 1. Cuál es la duración prevista del proyecto (en meses)
4. Cuando se inició el proyecto
5. Cantidad prevista de documentos a digitalizar
6. Tipos de documentos que se van a digitalizar (marque todos los necesarios):
 - Textos
 - Carteles
 - Fotografías
 - Audios
 - Videos
 - Otras:

Añadir opción;

7. Si en la pregunta 6 ha contestado otros especifique cuales:

8. Indique los criterios seguidos para la elección de los documentos a digitalizar

Valor histórico

Preservar el documento original

Demanda de los usuarios

Otra

Añadir Opción

9. Si en la pregunta anterior 8 contestó otros especificar:

10. Conoce el coste total de la digitalización por documento

Si

No

Tal vez

Añadir opción o respuesta “otro”

11. Si contestó sí a la pregunta 10 indique el importe (puede ser aproximado)

12. Indique los problemas encontrados en el proceso de puesta en marcha del proyecto de digitalización y cómo se han solventado/intentado solventar

13. Como se prevé mantener el proyecto de digitalización de Fondos

Apoyo de la propia institución

Acceso a Subvenciones Públicas

Cobro de servicios a los usuarios

Otra

Añadir opción

14. Si en la pregunta 13 contestó otros especificar

El fin era establecer si existían proyectos de digitalización de documentos y como se estaban organizando en los distintos centros y bibliotecas de UGT.

4.2 Investigación en Internet

En paralelo al envío del cuestionario y mientras se recibían las respuestas, se realiza una búsqueda en para determinar el número de centros de documentación existentes y el nivel de actividad de los mismos. El acceso a la página WEB de “Archivos de la Unión General de Trabajadores” donde se incluían los siguientes datos:

NOMBRE	BIBLIOTECA			HEMEROTECA			ARCHIVO FOTOGRAFICO			AÑO FND	AMB.	ZONA GEOGRA.	ORGAN.
	TIT.	CAT.	DIG.	TIT.	CAT.	DIG.	IMÁG	CAT.	DIG.				
Biblioteca, Hemeroteca, Archivo gráfico y audiovisual F. F. Largo Caballero	23.655	CAU	EPD	3097	CAU	EPD	17.717	CAU	D	1978	Estatal	ESPAÑA	UGT
F. Anastasio de Gracia-FITEL	700	CAU	EPD	21	C 17	D 17	30.000	EPC	D	1984	Estatal	ESPAÑA	FICA
F. Asturias										1991	Autón.	ASTURIAS	UGT AST
F. Bernardo Aladrén	5.700	CAU	EPD	24	CAU	EPD	14.000	EPC	D	2001	Autón.	ARAGÓN	UGT ARA
F. Cultura y Trabajo										2006	Autón.	EXTREM	UGT EXT
Fundació La Fàbrica	8.000	CAU	EPD	55	CAU	EPD	12.000	CAU	EPD	2009	Autón.	CATALUÑ	UGT CAT
F. Fernando de los Ríos	1.000	CAU	EPD	8	EPC	EPD	350	EPC	EPD	1992	Estatal	ESPAÑA	UGT SERV PUBL
F. Juan de los Toyos										2008	Autón.	P. VASCO	UGT EUS
F. Juan José Gorriacho										1997	Autón.	NAVARRA	UGT NAV
F. Luis Tilve	5.606	CAU	EPD	311	CAU	EPD	8.624	CAU	D	1989	Autón.	GALICIA	UGT GAL
F. para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía	4.463	CAU	EPD	571	CAU	D	99.848	EPC	D	2002	Autón.	ANDALU	UGT AND
F. Pascual Tomás	1.700	CAU	EPD							1989	Autón.	C. VALEN	UGT PV
F. Progreso y Cultura	1.933	CAU	EPD	68	CAU	EPD	300	CAU	EPD	1998	Autón.	MADRID	UGT MAD
F. Riojana de Estudios Sociales	4.600	CAU	EPD	6	SC	SD	2.000	SC	EPD	1998	Autón.	LA RIOJA	UGT RIO
F. 27 de Marzo (actualmente Fermin Carnero)										2003	Autón.	C LEÓN	UGT CL

ABREVIATURAS	DIGITALIZACION: EN PROCESO DE DIGITALIZACIÓN: EPD; DIGITALIZADO N°: D N°; DIGITALIZADO: D; SIN DIGITALIZAR: SD
	CATALOGO: CAU: AUTOMATIZADO; C N°: CALOGADOS N°; EPC: EN PROCESO DE CATALOGACIÓN; SC: SIN CATALOGAR

Tabla 2 Parte 1. Fondos y Colecciones. Fuente Portal de Archivos de UGT⁸

⁸ [Portal de Archivos de UGT](#). Fecha de Consulta 20 de mayo de 2022. Elaboración propia. La tabla completa (parte 1 y 2 unidas), se incluye en el Anexo a este trabajo para proporcionar una visión más general. Por motivos de espacio se encuentra en ha incluido en formato apaisado.

NOMBRE	CARTELES Y PANFLETOS (EN METROS LINEALES)				FONDO SONORO			FONDO AUDIOVISUAL			AÑO FND	AMB.	ZONA GEOGRA.	ORGAN.
	CART.	PANF	CAT.	DIG.	REGS.	CAT.	DIG.	REGS.	CAT.	DIG.				
Biblioteca, Hemeroteca, Archivo gráfico y audiovisual F. F. Largo Caballero	1524		CAU	D	5.525	CAU	EPD	598	CAU	EPD	1978	Estatal	ESPAÑA	UGT
F. Anastasio de Gracia-FITEL	1.253		CAU	EPD	202	CAU	EPD	116	EPC	EPD	1984	Estatal	ESPAÑA	FICA
F. Asturias											1991	Autón.	ASTURIAS	UGT AST
F. Bernardo Aladrén								100	EPC	EPD	2001	Autón.	ARAGÓN	UGT ARA
F. Cultura y Trabajo											2006	Autón.	EXTREM	UGT EXT
Fundació La Fàbrica											2009	Autón.	CATALUÑ	UGT CAT
F. Fernando de los Ríos											1992	Estatal	ESPAÑA	UGT SERV PUBL
F. Juan de los Toyos											2008	Autón.	P. VASCO	UGT EUS
F. Juan José Gorriacho											1997	Autón.	NAVARRA	UGT NAV
F. Luis Tilve	311	0,55 m.	CAU	EPD				163	CAU	EPD	1989	Autón.	GALICIA	UGT GAL
F. para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía	1281	2 m.	CAU	D	815	CAU	D	111	CAU	D	2002	Autón.	ANDALU	UGT AND
F. Pascual Tomás											1989	Autón.	C. VALEN	UGT PV
F. Progreso y Cultura								300	EPC	EPD	1998	Autón.	MADRID	UGT MAD
F. Riojana de Estudios Sociales											1998	Autón.	LA RIOJA	UGT RIO
F. 27 de Marzo (actualmente Fermin Carnero)											2003	Autón.	C LEÓN	UGT CL

ABREVIATURAS	DIGITALIZACION: EN PROCESO DE DIGITALIZACIÓN: EPD; DIGITALIZADO N°: D N°; DIGITALIZADO: D; SIN DIGITALIZAR: SD
	CATALOGO: CAU: AUTOMATIZADO; C N°: CALOGADOS N°; EPC: EN PROCESO DE CATALOGACIÓN; SC: SIN CATALOGAR

Tabla 2 Parte 2. Fondos y Colecciones. Fuente Portal de Archivos de UGT⁹

Como se puede comprobar al comparar la tabla 1 con la 2, se muestran los mismos archivos y centros de documentación, pero el Portal de Archivos, Bibliotecas y Centros de documentación no incluye información sobre los fondos de 5 de ellos que son la Fundación Asturias, Fundación Cultura y Trabajo, Fundación

⁹ [Portal de Archivos de UGT](#). Fecha de Consulta 20 de mayo de 2022. Elaboración propia. La tabla completa (parte 1 y 2 unidas), se incluye en el Anexo a este trabajo para proporcionar una visión más general. Por motivos de espacio se encuentra en ha incluido en formato apaisado.

Juan de los Toyos, Fundación Juan José Gorricho y Fundación 27 de Marzo (actualmente Fermín Carnero). Existen varias causas que justifican este hecho, entre ellas encontramos:

- ✓ Cese de actividad, como es el caso de la Fundación Asturias que fue declarada como liquidada en el Boletín Oficial de Asturias¹⁰ núm. 96 de mayo de 2021
- ✓ Inicio del proceso de liquidación, porque,-aunque aún no figure en ningún registro o boletín oficial-, no se encuentran datos actuales. Aparentemente podría ser el caso de la Fundación Cultura y Trabajo de la que no se encuentra ninguna actividad reciente y ni siquiera aparece su página web, el enlace existente en la página de archivos de UGT¹¹ te redirige a la página de UGT-Extremadura y allí lo último publicado sobre la mencionada Fundación es del año 2021
- ✓ La Fundación Juan de los Toyos tiene página web, con un copyright del presente año, con actividad e incluso entre sus objetivos figura “Promover la conservación y difusión de los fondos documentales y bibliográficos de UGT-Euskadi”, pero no existe rastro que lleve a indicar ese tipo de actividad.
- ✓ Cambió de denominación de la Fundación que aún no ha sido recogido, como es el caso de Fundación 27 de Marzo, que actualmente se denomina “Fermín Carnero” y que aún no se ha actualizado en las páginas Web de UGT.

Como se puede ver, en la mayoría de los casos estas fundaciones no han desaparecido, simplemente su actividad ha evolucionado hacia otros campos que han adquirido mayor relieve que el que nos ocupa en este estudio, o se ha realizado un cambio de denominación del centro, sin reflejo en los datos publicados.

Todo este proceso expuesto anteriormente es bastante reciente, comenzó a gestarse lentamente con posterioridad a la última crisis económica¹², acelerándose durante la pandemia como consecuencia de la falta de financiación en el primer caso, ya que la Unión Europea impuso a España una disminución drástica del gasto público que afectó tanto el número de convocatorias de subvenciones como los fondos asignados a las mismas y que hasta la fecha no han vuelto a los niveles pre-crisis; el segundo caso, la prolongada pandemia, y el consecuente confinamiento produjo una paralización de la

¹⁰ [RES 4-V-2021 BOPA N° 96 20-V-2021](#)

¹¹ [ARCHIVOS DE UGT](#)

¹² Crisis económica que comenzó en el 2008 y se dio por finalizada en el 2014

actividad, que en muchos casos desencadenó que no se pudieran mantener los puestos de trabajo especializados que requieren los centros de documentación y bibliotecas. Las colecciones de estos centros y bibliotecas están siendo custodiadas por el organismo al que pertenecían o han sido entregadas e incorporadas a la Fundación Francisco Largo Caballero.

De esta última tabla se deduce que no todos los centros contienen el mismo tipo de documentación y que la que contiene todos los tipos recogidos en la Fundación Para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, y en el caso de los panfletos sólo tienen en la mencionada Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía y en la Fundación Luis Tilve de Galicia.

En el mismo portal de Archivos de UGT, en lo relativo a los Fondos documentales de Sindicatos, solo se encuentran recogidas en nueve de las quince fundaciones, no incluyendo datos relativos a Fundación Asturias, Fundación Cultura y Trabajo, Fundación Juan de los Toyos y Fundación Juan José Gorricho, como se puede ver en la Tabla 3.

Fondos Documentales - Sindicatos

F. BERNARDO ALADRÉN

NOMBRE DEL FONDO	Fechas	Metros Lineales	Descripción Automatizada	Digitalización
UGT. Aragón.	1912-1979	EPT	SI	EP
UGT. Aragón	1993-	EPT	SI	NO
UGT. Aragón. Acción Sindical	1977-	EPT	SI	NO
UGT. Aragón. Federaciones	1977-	EPT	SI	NO
UGT. Aragón Formación	1977-	EPT	SI	NO
UGT. Aragón. Servicios	1978-	EPT	SI	NO
UGT. Aragón. Uniones Comarcales	1977-	EPT	SI	NO
UGT. Huesca	1977-1998	EPT	SI	NO
UGT. Sindicatos y Federaciones	1918-1979	EPT	SI	NO
UGT. Teruel	1977-1998	EPT	SI	NO
UGT. Zaragoza	1977-1998	EPT	SI	NO

F. LA FÀBRICA

NOMBRE DEL FONDO	Fechas	Metros Lineales	Descripción Automatizada	Digitalización
UGT. Fondo contemporáneo 1978-	1976-2009	348	EP	NO
UGT. Sección Sindical Phillip	1979-1998	5	NO	NO

F. FRANCISCO LARGO CABALLERO

NOMBRE DEL FONDO	Fechas	Metros Lineales	Descripción Automatizada	Digitalización
Alianza Sindical Española	1959-1975	0,8	SI	SI
Archivo Oral del Sindicalismo Socialista	2007-2009	3,5	SI	NO
Documentación varios	1904-1991	1,2	SI	NO
UGT en el exilio	1944-1976	24,7	SI	SI
UGT en el exilio. Federación de las Secciones Locales de Suiza	1967-2012	1,4	SI	Parcial
UGT en el exilio. Grupo Departamental de Bajos Pirineos	1945-1975	2,2	SI	SI
UGT en el exilio. Grupo Departamental de Gironde	1945-1973	0,2	SI	SI
UGT en el exilio. Grupo Departamental de Pirineos Orientales	1939-1976	0,1	SI	NO
UGT en el exilio. Sección Local de Zurich	1960-2004	0,6	SI	Parcial
UGT en el exilio. Secretariado Profesional de Comunicaciones	1933-1976	5,1	SI	SI
UGT en el exilio. Secretariado Profesional de Edificación y Madera	1954-1975	0,5	NO	SI

ABREVIATURAS: En proceso técnico: EPT; En proceso: EP

Tabla 3. Portal Archivos de UGT. Fondos documentales de Sindicatos¹³

¹³ Fuente: Portal Archivos UGT. Fecha de consulta 22 de mayo de 2022

Fondos Documentales - Sindicatos

F. FRANCISCO LARGO CABALLERO (CONT.)

NOMBRE DEL FONDO	Fechas	Metros Lineales	Descripción Automatizada	Digitalización
UGT en el exilio. Secretariado Profesional de Funcionarios Municipales	1945-1973	0,7	SI	SI
UGT. Comisión Ejecutiva Confederal	1976-1998	232,2	SI	EP
UGT. Federación de Alimentación y Tabacos	1947-2001	11,7	EP	NO
UGT. Federación de Comunicaciones	1976-1982	2,9	SI	NO
UGT. Federación de Industrias Energéticas	1979-1981	0,1	SI	NO
UGT. Federación de Industrias Químicas	1976-1982	0,7	SI	NO
UGT. Federación de Industrias Químicas, Energéticas y Afines	1982-1992	1,4	SI	NO
UGT. Federación de Jubilados y Pensionistas	1977-1998	15,1	SI	NO
UGT. Federación de Madera, Construcción y Afines	1975-1998	62,2	EP	NO
UGT. Federación de Servicios Públicos	1982-1994	6,6	EP	NO
UGT. Federación de Textil-Piel	1976-1987	4,7	SI	NO
UGT. Federación de Trabajadores de Hostelería	1979-1993	4,6	EP	NO
UGT. Federación de Trabajadores de la Administración Pública	1976-1982	0,3	SI	NO
UGT. Federación de Trabajadores de la Enseñanza	1976-1998	33	SI	NO
UGT. Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Suiza	1982-1986	0,1	SI	SI
UGT. Federación de Trabajadores de la Tierra	1976-2001	9,2	EP	SI
UGT. Federación de Trabajadores del Comercio	1977-1993	14,2	EP	NO
UGT. Federación de Trabajadores del Comercio de Madrid	1976-2000	1,2	SI	NO
UGT. Federación de Trabajadores del Transporte del Estado Español	1976-1982	0,3	SI	NO
UGT. Federación de Transportes y Telecomunicaciones	1980-1994	2	SI	NO
UGT. Federación Siderometalúrgica	1976-1998	14,9	SI	NO
UGT. Sección Local de Lucerna	1975-1978	0,3	SI	SI
UGT. Unión Local de Madrid	1978-1980	0,4	SI	NO
UGT. Unión Regional de Madrid	1975-1986	5,5	SI	NO
Unión Sindical de Policías	1980-1981	0,1	SI	SI

F. LUÍS TILVE

NOMBRE DEL FONDO	Fechas	Metros Lineales	Descripción Automatizada	Digitalización
UGT. Galicia	1958-2008	297	SI	EP
UGT-PSOE. Predemocrático	1914-1936	EP	EP	EP

ABREVIATURAS: En proceso técnico: EPT; En proceso: EP

Tabla 3. Portal Archivos de UGT. Fondos documentales de Sindicatos (cont.)¹⁴

¹⁴ Fuente: Portal Archivos UGT. Fecha de consulta 22 de mayo de 2022

Fondos Documentales - Sindicatos

F. PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DE ANDALUCÍA

NOMBRE DEL FONDO	Fechas	Metros Lineales	Descripción Automatizada	Digitalización
UGT. Federaciones Regionales de Andalucía		394	EP	EP
UGT. Unión Provincial de Almería	1986-2006	31	SI	SI
UGT. Unión Provincial de Cádiz	1918-2006	117	SI	SI
UGT. Unión Provincial de Córdoba	1900-2006	126	SI	SI
UGT. Unión Provincial de Granada	1919-2005	60	SI	SI
UGT. Unión Provincial de Huelva	1984-2005	63	SI	SI
UGT. Unión Provincial de Jaén	1937-2005	49	SI	SI
UGT. Unión Provincial de Sevilla	1936-2006	328	SI	SI
UGT. Unión Regional de Andalucía	1978-2006	514	SI	EP
UGT. Uniones Locales y Comarcas de Andalucía	1936-2006	105	SI	EP
UGT. Escuela sindical Francisco Largo Caballero	1986-2000	10	SI	SI

F. PASCUAL TOMÁS

NOMBRE DEL FONDO	Fechas	Metros Lineales	Descripción Automatizada	Digitalización
UGT-PV	1970-1980		EP	NO

F. PROGRESO Y CULTURA

NOMBRE DEL FONDO	Fechas	Metros Lineales	Descripción Automatizada	Digitalización
UGT. Madrid	1978-2008	35	SI	EP

F. RIOJANA DE ESTUDIOS SOCIALES

NOMBRE DEL FONDO	Fechas	Metros Lineales	Descripción Automatizada	Digitalización
UGT. La Rioja	1978-2009		NO	NO

F. 27 DE MARZO

NOMBRE DEL FONDO	Fechas	Metros Lineales	Descripción Automatizada	Digitalización
UGT-Castilla y León	1888-1935 1976-	290	EP	EP

ABREVIATURAS: En proceso técnico: EPT; En proceso: EP

Tabla 3. Portal Archivos de UGT. Fondos documentales de Sindicatos (cont.)¹⁵

¹⁵ Fuente: Portal Archivos UGT. Fecha de consulta 22 de mayo de 2022

Uniendo la información contenida en Fondos y colecciones (Tabla 2) y la incluida en Fondos documentales Sindicatos (Tabla 3), en el Portal de Archivos de la Unión General de Trabajadores recogen información de 11 centros de documentación, archivos y bibliotecas que son:

- ✓ Biblioteca, Hemeroteca, Archivo gráfico y audiovisual Fundación F. Largo Caballero
- ✓ Fundación Anastasio de Gracia-FITEL
- ✓ Fundación Bernardo Aladrén
- ✓ Fundació La Fàbrica
- ✓ Fundación Fernando de los Ríos
- ✓ Fundación Luis Tilve
- ✓ Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía
- ✓ Fundación Pascual Tomás
- ✓ Fundación Progreso y Cultura
- ✓ Fundación Riojana de Estudios Sociales
- ✓ Fundación 27 de Marzo (actualmente Fermín Carnero)

Como podremos comprobar posteriormente por las respuestas recibidas en los cuestionarios se deduce que existe falta de información en el Portal de Archivos de UGT, referente a los Fondos de la Fundación Fermín Carnero (anterior 27 de marzo) centro de documentación actualmente activo y cuyos fondos no se encuentran recogidos en el Portal mencionado.

Como ya hemos indicado, la independencia de la que gozan las diferentes uniones y federaciones de UGT, tanto a nivel estatal como regional facilita que la información se transmita a voluntad, hecho que no beneficia el control y centralización de los archivos documentales. Este hecho también perjudica a los diferentes organismos a la hora de pedir subvenciones para los procesos de digitalización por los siguientes motivos:

1. Muchas convocatorias de subvenciones públicas establecen que en el caso de presentarse a convocatoria varias organizaciones de un grupo, sólo se le concederán subvención al organismo de mayor rango de todos los presentados.
2. Si en la convocatoria se permite la presentación de varios organismos de un grupo, se produce una competencia entre los mismos que redundará en una disminución de la valoración técnica frente a otros organismos que sólo

presentan una propuesta conjunta, que se traduce en una menor subvención concedida y que también que algunos de los centros no accedan a subvención.

3. En algunas ocasiones se produce una falta de comunicación entre los organismos y, uno de ellos, en su proyecto, incluye que una parte del mismo lo ejecute otro de los centros documentales. Si este segundo centro documental presenta su propio proyecto a la misma subvención, ambos se quedan fuera de la concesión.
4. El ámbito de la Convocatoria. Las convocatorias pueden tener carácter Estatal o de Comunidad Autónoma. Un organismo estatal se puede presentar a una convocatoria de Comunidad Autónoma porque la ubicación física del mismo se encuentre en ella, y competir, con otro centro de UGT cuyo ámbito organizativo sea esa misma Comunidad Autónoma y como consecuencia, rivalizar por la misma subvención.

Además de lo ya expuesto desde mi punto de vista existen dos factores más que dificultan los estudios documentales:

- ✓ la diversidad y riqueza idiomática de este país, por razones obvias, también dificulta los estudios.
- ✓ La falta de personal especializado en archivos

En nuestros días, el uso de redes sociales es una parte importante para conseguir que las bibliotecas, centros de documentación o archivos, lleguen a los usuarios y den a conocer sus fondos y exposiciones. A través de búsquedas en internet y en las propias páginas web de las fundaciones de este estudio he establecido que, en general, la actividad en las redes no es la que se debería esperar de unos centros modernos y con personal suficiente y cualificado. La tabla 4 recoge los datos de las Fundaciones en relación a las siguientes redes sociales:

- ✓ Facebook
- ✓ Twitter
- ✓ Instagram
- ✓ Página Web de la propia Fundación
- ✓ Flickr
- ✓ YouTube
- ✓ Pinterest
- ✓ WhatsApp
- ✓ Telegram

- ✓ LinkedIn
- ✓ Flipboard

Presencia en RRSS. Archivos, Centros de Documentación y Bibliotecas de UGT

NOMBRE	FB	TWITTER	INSTAGRAM	P. WEB	FLICKR
F. Francisco Largo Caballero	SI. NO ABRE	SI	SI	SI	NO
F. Anastasio de Gracia-FITEL	SI	SI	SI	SI	NO. NOMBRADA POR FICA
F. Asturias	NO	NO	NO. NOMBRADA POR FUNDACIÓN AINDACE	NO	NO
F. Bernardo Aladrén	SI	SI	SI. NO HA PUBLICADO	SI	NO
F. Cultura y Trabajo	NO	NO	NO	NO	NO
Fundació La Fàbrica	NO	NO	NO	NO. NOMBRADA EN WEB UGT CATALUÑA	NO
F. Fernando de los Ríos	NO	NO. NOMBRADA POR LIGA EDUCACION	SI	SI	NO
F. Juan de los Toyos	SI	SI	SI. NO HA PUBLICADO	SI	NO
F. Juan José Gorricho	NO	NO. NOMBRADA POR EX DIR. MARTIN ZABALZA	NO	NO. NOMBRADA EN UGT NAVARRA	NO
F. Luis Tilve	SI	SI	SI	SI	NO. NOMBRADA POR PS GALLEGO
F. para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía	NO	SI.	SI	SI	NO. NOMBRADA POR UGT ANDALUCIA
F. Pascual Tomás	SI	SI	SI	SI	NO
F. Progreso y Cultura	SI	SI	SI. NO HA PUBLICADO	SI	NO. NOMBRADA EN PRESENTACIÓN LIBRO ECOFA
F. Riojana de Estudios Sociales	NO	SI. NOMBRADA POR VARIOS	NO	NO	NO
F. 27 de Marzo (actualmente Fermin Carnero)	SI	SI	SI. NO HA PUBLICADO	SI	SI

F B= Facebook

Tabla 4 Parte 1. Uso de Redes Sociales por los Archivos, Centros Documentales y Bibliotecas de UGT¹⁶

¹⁶ Tabla de elaboración propia. Información de las propias páginas de las propias Fundaciones y búsquedas en las diferentes redes sociales nombradas. Datos recogidos entre en el mes de mayo de 2022. En el Anexo se encuentra en sentido apaisado la información completa de cada fundación.

**Presencia en RRSS. Archivos, Centros de Documentación y Bibliotecas de UGT
(Cont.)**

NOMBRE	YOUTUBE	PINTEREST	WA	TG	IN	FL
F. Francisco Largo Caballero	SI. NO MUY ACTIVA	NO.. NOMBRADA POR CRAI Biblioteca del Pavelló de la República	SI		NO	
F. Anastasio de Gracia-FITEL	NO. EXISTE VIDEO PRESENTACIÓN DE BNE	NO. NOMBRADA POR UGT- FICA	SI		SI	NO
F. Asturias	NO. NOMBRADA EN VIDEO DE PSOE EN QUE INTERVIENEN PEDRO SÁNCHEZ Y PEPE ÁLVAREZ	NO	NO		NO	NO
F. Bernardo Aladrén	NO	SI INACTIVO. NOMBRADA POR CRAI BIBLIOTECA DEL PAVELLÓ DE LA REPÚBLICA	NO		NO	NO
F. Cultura y Trabajo	NO	NO	NO		NO	NO
Fundació La Fàbrica	NO	NO	NO		NO	NO
F. Fernando de los Ríos	NO	NO	NO		SI	NO
F. Juan de los Toyos	NO. NOMBRADA EN VIDEOS MEDIOS COMUNICACIÓN	NO	NO		SI	NO
F. Juan José Gorricho	NO. EXISTEN VIDEOS. VIDEO EN WEB PS NAVARRA EN FUNDACION	NO	NO		NO	NO
F. Luis Tilve	SI	NO. NOMBRADA EN CATALOGO RBGALICIA. GAL	NO		SI	NO
F. para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía	SI. 16 VIDEOS SUBIDOS ENTRE MAYO Y OCTUBRE DE 2021	NO	NO		NO	NO
F. Pascual Tomás	SI	NO	NO	SI	SI	NO
F. Progreso y Cultura	NO. NOMBRADA EN VIDEOS DEL AÑO 2013	NO	NO		NO	NO
F. Riojana de Estudios Sociales	NO	NO	NO		NO	NO
F. 27 de Marzo (actualmente Fermin Carnero)	NO. EXISTEN VIDEOS DEL AÑO 2021	NO	NO		NO	NO

WA=WhatsApp TG=Telegram IN=Linkedin FL=Flipboard

Tabla 4 Parte 2. Uso de Redes Sociales por los Archivos, Centros Documentales y Bibliotecas de UGT (Cont.)¹⁷

¹⁷ Tabla de elaboración propia. Información de las propias páginas de las propias Fundaciones y búsquedas en las diferentes redes sociales nombradas. Datos recogidos entre en el mes de mayo de 2022. En el Anexo se encuentra en sentido apaisado la información completa de cada fundación.

El resultado es que ni siquiera todas las Fundaciones tienen Facebook y Twitter. En algunos casos los links desde sus páginas no funcionan, en otros casos, tienen cuenta pero nunca han publicado, o tienen cuentas pero no son muy activas. Algunas de las fundaciones no han publicado desde hace más de un año y en el caso de Youtube, donde la mayoría no tiene cuenta, los últimos videos subidos por su organismo matriz tienen varios años, no existiendo noticias desde las fechas indicadas en la tabla anteriormente mencionada.

En cuanto al estudio directo de las páginas web de las instituciones nos encontramos:

Fundación Francisco Largo Caballero. Como se ha podido observar en la tabla número dos, es la más importante y de mayor tamaño por los fondos que contiene, y, -que según las fuentes de dicha fundación-, aún siguen llegando. Su página web está estructurada y proporciona información sobre la propia fundación, contactos, acceso a la ubicación física, precio de las reproducciones, listado de fondos disponibles y catalogo pero no existe un acceso al documento propiamente dicho.

Fundación Anastasio de Gracia-FITEL. La página de la fundación perteneciente a FICA-UGT está bien estructurada y entre sus epígrafes cuenta con el centro documental que incluye hemeroteca y archivo. La hemeroteca cuenta con publicaciones desde el año 1901 al 2010, escaneados y accesibles al usuario. En el muestreo que he realizado los documentos escaneados, llevan su correspondiente marcado, en alguno de los casos, dicho marcado incluye la subvención a través de la cual se ha podido acometer la tarea, como es el caso de **“El Martillo. Órgano de la Asociación del Gremio de Toneleros - 01 – 1901”**¹⁸, que al guardar el documento como XML, encontramos la etiqueta que incluye la procedencia de la financiación.

¹⁸ El Martillo, periódico del gremio de toneleros que se publicó dos viernes alternativos de cada mes, este ejemplar corresponde al día 4 de enero de 1901, el año V número 157. Biblioteca AGFITEL: <http://hemeroteca.agfitel.es/ejemplar.php?id=106&pag=1&find=&libre=>

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Created from PDF via Acrobat SaveAs.XML -->
<!-- Mapping Table version: 28-February-2003 -->
<TaggedPDF-doc>
  <?xpacket begin=" id='W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d'?>
  <?xpacket begin=" id='W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d'?>
  - <x:xmpmeta x:xmpk="Adobe XMP Core 7.1-c000 79.425dc87, 2021/10/27-16:20:32 "
  xmlns:x="adobe:ns:meta/">
  - <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
  - <rdf:Description xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:pdf="http://ns.adobe.com/pdf/1.3/"
  xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" rdf:about="">
    <xmp:CreateDate>2012-07-17T11:01:45Z</xmp:CreateDate>
    <xmp:ModifyDate>2012-07-20T09:48:10+02:00</xmp:ModifyDate>
    <xmp:MetadataDate>2012-07-20T09:48:10+02:00</xmp:MetadataDate>
    <pdf:Producer>ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition</pdf:Producer>
    <dc:format>xml</dc:format>
  + <dc:title>
  - <dc:description>
    - <rdf:Alt>
      <rdf:li xml:lang="x-default">Esta publicación procede de la
      Hemeroteca Municipal de Madrid y ha sido digitalizada por la
      Fundación Anastasio de Gracia-FITEL con la financiación del
      Ministerio de la Presidencia de acuerdo con las subvenciones
      concedidas en 2011 para actividades relacionadas con las víctimas
      de la Guerra Civil y el Franquismo.</rdf:li>
    </rdf:Alt>
    </dc:description>
  - <dc:creator>
    - <rdf:Bag>

```

Figura 2. XML con etiqueta de procedencia y financiación de la publicación

En cuanto al contenido del archivo, se encuentra ordenado en fondos y colecciones, por materias, y por lugares. Se pueden consultar online y adquirir las copias siguiendo las instrucciones. A modo de ejemplo, en la fecha de consulta, - 30 de mayo de 2022-, existen en tipo de documento digital 26607 imágenes, 229 textos, 1 video y 1 documento sonoro. Los documentos están contabilizados por materias, lugares, nivel de descripción y documento digital. Además existe un área de publicaciones que se pueden descargar o adquirir dependiendo de los casos. En definitiva, de la página web de esta Fundación se deduce que se encuentra en un estado de digitalización avanzado y bien estructurado, desde mi punto de vista, aunque el diseño de esta página es estéticamente claro y limpio, considero que no es una página intuitiva, y sería un punto a mejorar.

Fundación Asturias. Como hemos dicho anteriormente, esta fundación ha desaparecido, y sus fondos se gestionan a través de UGT Asturias. Realizada la consulta a uno de los responsables políticos de UGT-Servicios Públicos de Asturias, me indica

que los fondos físicos se encuentran en la biblioteca que UGT tiene en su edificio de Oviedo, que el mantenimiento y catalogación de dicha documentación la gestiona un afiliado de forma voluntaria, y que en ningún momento se ha acometido un proceso de digitalización porque no existen fondos económicos ni personal para ello.

Fundación Bernardo Aladrén. Una de las pestaña de esta página es El Archivo, al clicar sobre ella te redirige a la información sobre el archivo y la documentación que contiene. Incluye un link ya que sus [fondos están integrados en DARA](#) (Documentos y Archivos de Aragón), donde se puede hacer una búsqueda, descargar el archivo e incluso exportarlos en diferentes formatos archivísticos. Aunque no es un tema que nos ocupe, la Fundación está actualmente realizando un importante trabajo para dar a conocer a los represaliados del Franquismo.

Fundación Cultura y Trabajo: Aunque ya se ha comentado anteriormente, en la página de archivos de UGT, se encuentra la ficha básica, con el año de fundación (2006), el objetivo principal (fomentar la cultura sindical y su investigación histórica en Extremadura). Todos los años organiza una Escuela de Verano que propicia el debate sobre las relaciones laborales. En el año 2008 inauguró en Cáceres el Museo del Movimiento Obrero dedicado a la historia de dicho movimiento en Extremadura, y que pasa por ser el tercer museo de Europa dedicado al tema. Pero aparte de esta ficha y algunos artículos de prensa encontrados relativos al Museo, esta Fundación no cuenta con página web, ni redes sociales. En la página Web de UGT Extremadura se encuentran menciones a la Fundación, como por ejemplo, la entrega de la X edición de los premios Primero de Mayo en sus instalaciones (29 de abril de 2021) y la organización de la XIX Escuela de Verano celebrada en octubre de 2021, pero no existe información relativa a fondos documentales o proyectos de digitalización de los mismos que, -ya que su objetivo principal es fomentar la cultura sindical y su investigación en el ámbito de Extremadura-, por lógica deberían custodiar. Consultada una de las responsables políticas de UGT-Servicios Públicos me indica que esta fundación está activa pero no dispone de fondos documentales, que sus actividades son de tipo organización de cursos, jornadas, seminarios, etc. y también el premio ya nombrado. Según lo publicado en el diario “el Periódico” del día 29 de noviembre de 2008 en el artículo [“La Casa del Pueblo de Cáceres, primer Museo del Movimiento Obrero de](#)

[España](#)¹⁹ los fondos documentales o parte de ellos deben encontrarse en el museo mencionado, pero tras consultar una segunda fuente, en este caso un responsable político de UGT, me confirma que esta fundación no cuenta con fondos documentales y que a pesar de la importancia que el museo creado tiene para la Historia del Movimiento obrero, - ya que es único en España y el tercero en Europa-, no contiene fondos documentales aportados por la Fundación. Por último indicar, que al principio de este epígrafe, mencionaba que esta Fundación “parece que podría ser” una de las que se encuentran en proceso de cierre, cuando después, he comprobado que no es el caso. Valga como ejemplo para evaluar la dificultad que supone acceder a la información para cualquier investigador o persona ajena a la organización, ya que incluso para una persona que trabaja dentro, que conoce la estructura y tiene acceso a los responsable que pueden proporcionarle información la tarea no ha sido fácil y los datos aparentes podrían haber inducido a error.

Fundació La Fàbrica: Al igual que el caso anterior, la ficha general de la página de archivos y bibliotecas de UGT, indica que tiene como objetivo “conservar la memoria histórica de la UGT de Cataluña, un valioso legado documental del sindicalismo y del movimiento obrero catalán” y además que dispone de una biblioteca de relevancia en el ámbito sindical, pero ni la página web ni el link a la biblioteca que figura en esta ficha funcionan. Una búsqueda en internet sólo devuelve resultados en distintas páginas web de UGT, o de otros centros de documentación de la organización que contienen algún ejemplar publicado por esta. En la propia página de archivos de UGT, se recoge el número de documentos que contiene y que está en proceso de digitalización, pero según las fuentes consultadas, esta fundación ha desaparecido y el acceso a la documentación (en formato no digital) pasa por contactar con UGT Catalunya y solicitar el acceso físico a las instalaciones; en cuanto al estado de digitalización aunque hubiera una intención de comenzar el proceso, no he encontrado datos objetivos para establecer que finalmente se llegara a materializar, considero que, esta Fundación ya no existe aunque es probable que aún no se haya producido legalmente su extinción.

[Fundación Fernando de los Ríos:](#) Esta Fundación pertenece a UGT-Servicios Públicos del ámbito Estatal. Uno de sus objetivos es divulgar la vida y obra de Fernando

¹⁹Artículo incluido en la Edición Digital del Diario “El Periódico” el día 29 de noviembre de 2008: <https://www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2008/11/29/casa-pueblo-caceres-primer-museo-45216182.html>

de los Ríos, que fue una importante figura del socialismo español. En la misma página anuncian su próxima renovación, -de la página-, esta Fundación cuenta con los derechos de propiedad intelectual de las obras de Fernando de los Ríos, e informan de la próxima digitalización de la documentación y puesta a disposición de los usuarios. Dentro de su página, en los epígrafes “Proyecto Ariadna”, “Obras Fernando de los Ríos”, “Álbum Fotográfico”, “Libros”, “Discursos y Conferencias” y “Discursos Parlamentarios” se encuentra documentación digitalizada y dispuesta para la descarga, en formato PDF, formato imagen y también en documento sonoro. La documentación en PDF y sonora tiene una entradilla que describe su contenido; las fotografías y pinturas están catalogadas en colecciones. Actualmente, al estar disponible muy poca documentación, es cómodo localizarla, pero no se trata de una página intuitiva, ni, -desde mi punto de vista-, tiene la configuración visual más acertada para una lectura relajada.

Fundación Juan de los Toyos: Esta página actualmente está activa ya que su copyright es de este mismo año. Sus objetivos están definidos en la página principal de su web, y entre ellos se encuentra “Promover la conservación y difusión de los fondos documentales y bibliográficos de UGT-Euskadi”. En la página no figura ningún epígrafe de “archivo”, si bien es cierto, que en “publicaciones - estudios” se encuentran interesantes publicaciones sobre el movimiento obrero realizadas por la fundación a disposición de los usuarios. Los boletines son también de gran interés, -y descargables-, porque se destinaron a la recuperación de la memoria histórica; de carácter mensual sólo se publicaron cuatro, de octubre de 2014 a enero de 2015. En Proyectos también se puede encontrar documentación relativa a memoria histórica. Toda la documentación descargable que figura en esta página se ha realizado bajo algún modelo de subvención. En la zona de la página destinada a Eventos, se encuentran exposiciones realizadas, presentaciones de libros, emisiones de documentales, etc. siempre dentro de los objetivos que mantiene esta Fundación; los últimos que figuran son del año 2020. Tiene dos partes más una destinada a Juan de los Toyos, y otra destinada a Formación. Aunque prácticamente toda la información es descargable, no existe ningún link que nos redirija a la documentación histórica original. Independientemente de la estética, la página web está actualizada y bien estructurada, por lo que esto, unido a que en la página de Archivos de UGT no está cuantificada la documentación disponible en esta Fundación, me lleva a la conclusión de que es muy posible que no exista documentación y si existe, no está catalogada ni se ha acometido un proyecto de digitalización de la misma. Aun así, los estudios, proyectos y documentos disponibles en esta página son

muy interesantes por lo que es muy aconsejable su visita. Una de las responsables políticas de UGT-Servicios Públicos me ha confirmado que los fondos no están digitalizados.

Fundación Juan José Gorricho: No existe página web, y sólo he encontrado información de actos celebrados en su sede y un twitter de su director (12 de noviembre 2018) en el cual se despide de la Fundación, algún artículo antiguo de prensa (año 2015) y una publicación, también antigua, de su editorial (año 1999). En la página de Archivos de UGT se la nombra, pero no figuran fondos. Por ello, concluyo que esta es una de las Fundaciones que han desaparecido, y por supuesto, que o bien no tenían fondos o si los tienen se encuentran custodiados por la Federación sin haber sido ni catalogados ni digitalizados.

Fundación Luis Tilve: La Fundación y su página web se encuentran activas, Es una página, clara, limpia y bien estructurada. Considero que una versión en castellano y las etiquetas de los distintos epígrafes más visibles serían las anotaciones para la mejora que yo indicaría. En la página principal, ya tienen una noticia en la que se pone en conocimiento del lector que se ha firmado a un nuevo convenio con la Consellería de Cultura, Educación e Univerddade de la Xunta de Galicia para mejorar la preservación a través de la integración en la red de Bibliotecas. En el epígrafe “Archivo” encontramos información sobre el “archivo histórico del movimiento obrero”; este archivo es el depositario de los históricos del Partido Socialista Obrero Español, La Unión General de Trabajadores, de otras organizaciones socialistas y también archivos de sus dirigentes, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. Al margen de las indicaciones sobre la cantidad de documentos en metros lineales, sus normativas de catalogación, y su integración en sistemas de archivos que figuran es esta página, también dispone del enlace a [Galiciana. Archivo Dixital](#) donde se pueden consultar los fondos existentes para posteriormente dirigirse al archivo físico o a la Biblioteca siempre según lo establecido en el artículo 52.3 de [Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español](#). Existe una Hemeroteca Digital cuyos documentos son accesibles: la documentación de la biblioteca se encuentra en proceso de digitalización y se incorpora en la Rede Bibliotecas de Galicia. En este caso, la dificultad además de la idiomática, es que se debe acudir al [Archivo Dixital de Galicia](#) y en [Galiciana. Biblioteca Digital de Galicia](#), y hacer la consulta pertinente, si el documento está digitalizado aparecerá en pantalla. En mi caso he encontrado fotografías y documentos de la hemeroteca, pero no he conseguido acceder a nada de lo perteneciente al resto de

los fondos, por lo que aunque el proceso de digitalización debe haber comenzado no está muy avanzado en esta área.

Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía: La Fundación andaluza es la segunda en importancia en cuanto cantidad y formatos conservados. Entrando en la página, a través del link "[Archivo Histórico de la UGT de Andalucía](#)" se accede al archivo digital, ya que se puede entrar con contraseña o sin ella, una vez dentro si se eligen de entre los epígrafes "Biblioteca trabajo" y se hace una búsqueda simple, - yo he buscado "convenios colectivos", nos aparecen los resultados inmediatamente, al clicar en cualquiera de ellos, nos aparece una ficha básica del contenido, una imagen, y debajo de la misma un nuevo link "ver" y si se sigue, -y la Ley 16/1985 anteriormente mencionada y las de propiedad intelectual lo permite-, nos llevará hasta la descarga del documento en PDF. El epígrafe "Biblioteca Digital funciona igual que el anterior, en este caso mi búsqueda ha sido "migración", y los resultados se pueden visualizar de la misma manera que los anteriores. También se pueden realizar las búsquedas por materias. Según los datos recopilados en la página de Archivos de UGT, los fondos fotográficos, audiovisuales, sonoros también se encuentran digitalizados, pero hasta el momento, yo no he encontrado documentación de este tipo en la biblioteca, aunque en la galería de imágenes se pueden visualizar colecciones de fotografías muy interesantes como la denominada "Una Tierra Enlutada" que muestra las imágenes de las viudas y mujeres de los desaparecidos durante la Guerra Civil". Mi conclusión es que en este caso los datos del portal de Archivos de UGT y de la encuesta realizada coinciden. En mi opinión, sería mejorable el sistema de búsqueda de documentación.

Fundación Pascual Tomás: Esta fundación tiene una página activa y moderna visualmente hablando. En el epígrafe "cultura" se encuentra la Biblioteca, el Archivo Histórico, y Memoria Histórica. La biblioteca contiene documentación del movimiento obrero, economía, etc. y se está registrando y catalogando; actualmente siguen recibiendo fondos. En la parte destinada al Archivo Histórico, comunican que están recopilando, organizando y catalogando la información de documental relativa a la historia de UGT y sus Federaciones en el ámbito territorial del País Valenciano. En ambos casos se puede acceder a la ficha documental pero no al documento propiamente dicho, lo que coincide con los datos del portal de Archivos de UGT, en el que se indica que el catalogo está automatizado y que la documentación está en proceso de digitalización.

Fundación Progreso y Cultura: Actualmente no cuenta con página web, pero según el portal de archivos de UGT, sus catálogos ya estaban automatizados y sus fondos están en proceso de digitalización. Consultada una responsable de esta Fundación me comunica que permanece activa pero debido a la crisis económica y la pandemia no pudieron mantener al personal especializado, lo que supuso un parón temporal de las actividades de la fundación. Ahora están reactivando sus actividades por lo que esperamos que en breve podamos tener el acceso abierto a la información.

Fundación Riojana de Estudios Sociales: No cuenta con página web; sólo cuenta con un blog en el que entre sus objetivos está la recuperación de la memoria histórica, pero dentro del mencionado blog no existe ninguna pestaña que nos lleve al archivo. En las búsquedas en internet aparecen publicaciones y estudios editado por la fundación así como artículos de prensa antiguos sobre la misma. Según el portal de archivos de UGT, parte de su documentación está catalogada y otra parte sin catalogar, y está en proceso de digitalización. Actualmente no existe accesibilidad a la documentación.

Fundación 27 de Marzo (actual Fermín Carnero): Se fundó para recuperar la Historia de la organización en Castilla y León “para ser la custodia del archivo histórico, bibliográfico y documental de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León” según figura en su página. Entre otras muchas funcionalidades de esta página, en la pestaña “Archivo Fundación” se accede al portal donde se encuentra la documentación en formato imagen. En cuanto al epígrafe “Fondos del Archivo” se enumeran los fondos y se indica que están en tratamiento archivístico y los cuadros se publicarán cuando estén listos. Dentro del portal de Archivos de UGT, -aunque se nombra a esta fundación-, no se dispone de información respecto al estado de sus fondos. El formato imagen de los documentos, aunque se puede consultar y/o descargar no incluye ningún marcado con lo que no podríamos considerarlo una digitalización completa. Los catálogos documentales se pueden visualizar y/o descargar en formato PDF.

Debido a esta primera toma de contacto con el Portal de Archivos de UGT, a las páginas web de las fundaciones y a las redes sociales, era previsible que no se recibieran respuesta de todos los centros a los que se remitieron los cuestionarios, por lo que se realizó un segundo envío para garantizar un mayor número de respuestas, y que la recogida de datos no quedara en el olvido.

5. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO

Como resultado del envío del cuestionario se han recibido 6 respuestas de 5 bibliotecas y centros de documentación, que son las siguientes:

- ✓ Biblioteca, Hemeroteca, Archivo gráfico y audiovisual Fundación F. Largo Caballero. Pertenece a UGT Estatal y es la de mayor rango de todas, ya que alberga la mayor cantidad de documentos e información perteneciente a toda UGT de toda España.
- ✓ Archivo de la Fundación Francisco Largo Caballero. Es una parte de la anterior.
- ✓ Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA). Se encarga de la gestión y digitalización del Archivo Histórico de UGT Andalucía.
- ✓ Fundación Fermín Carnero (anteriormente Fundación 27 de marzo). Pertenece a UGT- Castilla y León. Contiene la documentación histórica de UGT-Castilla y León y también la que se está generando actualmente.
- ✓ Fundación Fernando de los Ríos pertenece a UGT-Servicios Públicos Estatal y sus fondos documentales recogen la vida y obra de Fernando de los Ríos.
- ✓ Centro Documental Fundación Anastasio de Gracia pertenece a La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) Estatal. Contiene documentación histórica relativa a la industria y la construcción.

A la pregunta de si existía un proyecto de digitalización en su institución, el cien por cien de las respuestas han sido afirmativas, En cuanto a la pregunta de la duración prevista para el proyecto de digitalización de fondos, solamente uno de los encuestados ha respondido en medidas de tiempo (24 meses) el resto hace referencias menos precisas como sin plazo, sin fecha, dependiendo de la disponibilidad de fondos.

El primer proyecto se inició en 1999, el resto entre los años 2003 y 2015, aunque uno de los encuestados respondió que no se trata de un proyecto como tal, y que no sabe exactamente cuándo comenzó, lo que es un claro síntoma de que al menos en ese archivo no existe un sistema protocolizado de la gestión de la biblioteca.

Al preguntar que si conocen el número de documentos a digitalizar, existe un abanico de respuesta que va desde lo que conocen el número exacto a los que no pueden determinar la cantidad.

Los tipos de documentos que se digitalizan están recogidos en el gráfico 1.

6. Tipos de documentos que se van a digitalizar (marque todos los necesarios):

6 respuestas

Gráfico 1. Tipos de documentación que se digitaliza

Como se puede ver claramente la mayoría de los documentos digitalizados son texto o fotografía, aunque una parte de los encuestados indica que se digitalizan todos los tipos de documentos, clarificando en la siguiente pregunta que se trata de textos, fotografías, carteles, material gráfico, monografías, publicaciones periódicas, y videos.

Mi conclusión es que se digitaliza mayor cantidad de texto impreso porque es el tipo de documentación que más se ha conservado. En general, - no solo en el caso de este estudio-, los carteles y panfletos son un tipo de documentación realizada para campañas concretas y efímeras, se deterioran con gran facilidad y que los usuarios, en la mayoría de los casos, no la consideran digna de ser conservada por lo que casi nunca llega ni un solo ejemplar a las bibliotecas, archivos y centros de documentación, salvo por la obligación legal que tienen los impresores de España (hoy en día, cualquier tipo de producción) desde el año 1958 de depositar cierto número de ejemplares en la Biblioteca Nacional de España. En nuestro caso concreto, de lo anterior a la dictadura Franquista, como he mencionado anteriormente, se ha conservado solo lo escondido o lo que estaba fuera de España, durante dicho periodo, se producía en la clandestinidad por lo que ni se depositaban ni se conservaban ejemplares, lo que se produce con posterioridad a esa época, aunque recientemente se está comenzando a conservar, ha habido un periodo en el que no ha recibido el adecuado tratamiento.

En el gráfico 2, los encuestados han contestado a la pregunta sobre los criterios que prevalecen a la hora de digitalizar, y claramente, el primer criterio es el de preservación y el segundo el valor histórico, quedando en el último puesto la consulta y descarga por parte de los usuario. Parece que, desde el punto de vista institucional, no se le da la suficiente importancia a la difusión de la información que se encuentra en estos

centros de UGT. Desde el punto de vista de los responsables y trabajadores destinados a esta labor, y como se puede apreciar también a través de estudio de uso de redes sociales, la insuficiente disponibilidad de recursos humanos destinados a labores de preservación y difusión de estos contenidos provoca que se decida priorizar la preservación de la documentación (también por su valor histórico) sobre la difusión que siempre se podrá acometer con posterioridad.

8. Indique los criterios seguidos para la elección de los documentos a digitalizar

6 respuestas

Gráfico 2. Criterios de elección de digitalización

Los resultados a la pregunta 10, -conoce el coste total de la digitalización por documento-, se recogen en el gráfico 3. Como se observa, la mitad de los encuestados no conoce el coste total de la digitalización, del resto, el 33% lo conoce y casi un 17% o lo desconoce o no quiere responder claramente a la pregunta.

La siguiente pregunta en la que les pedía cuantificar dicho coste, se han obtenido dos respuestas muy significativas, procedentes, la primera de la Fundación Fernando de los Ríos, entidad que digitaliza textos impresos, y cuyo responsable valora la digitalización en un importe de 20.000€ por documento, en el segundo caso, la directora de Biblioteca, Hemeroteca, Archivo gráfico y audiovisual Fundación F. Largo Caballero, en donde la documentación disponible es de varios tipos, -a pesar de responder a la anterior pregunta que conoce los importes-, indica que el coste depende del material con el que se esté tratando.

La conclusión de esta pregunta es que los costes dependen de los materiales que se están digitalizando, y que es mucho más fácil valorar la digitalización del papel, seguramente porque hay más experiencia, que otra documentación (audios, videos,

fotografías, etc.) que requiere diferentes tipos de hardware y software, y profesionales muy especializados.

10. Conoce el coste total de la digitalización por documento

6 respuestas

Gráfico 3. Información sobre los costes de la digitalización

A la pregunta 12 Indique los problemas encontrados en el proceso de puesta en marcha del proyecto de digitalización y cómo se han solventado/intentado solventar, uno de los encuestados ha contestado que hasta el momento no ha encontrado ningún problema, pero el resto manifiestan problemas de falta de financiación y fondos para el desarrollo definitivo de los proyectos, que generalmente intentan solventar presentándose a convocatorias de subvenciones del Ministerio de Cultura, Subdirección General de Archivos o la Consejería de Cultura de su Comunidad Autónoma. También manifiestan la dificultad de afrontar los costes de personal especializado que se requiere para realizar el trabajo. En algunos casos se están utilizando fondos propios.

El Gráfico 3 responde a la pregunta Como se prevé mantener el proyecto de digitalización de Fondos, el 66,7% considera que el acceso a las subvenciones públicas es la vía adecuada, el 16,7% considera que la solución está en los fondos de la propia institución, y el mismo porcentaje opta por un sistema mixto de subvenciones y fondos de la propia institución. Ninguno considera la posibilidad del cobro de servicios al usuario.

La conclusión que se extrae de los resultados de esta pregunta es que prácticamente todos los encuestados consideran que, aunque se cuente con fondos de la organización, sin el apoyo las Instituciones del Estado no se podrán sostener estos proyectos en el tiempo. Ninguno contempló la opción de pago por los servicios, -que

responde al concepto de difusión (ver gráfico 2)-, que sólo se podrá acometer cuando esté asegurada la preservación de la documentación. Este hecho se puede constatar en el punto 4.2 “Investigación en Internet” donde las instituciones que se encuentran en un nivel más avanzado del proceso ya contemplan la posibilidad de cobrar los servicios proporcionados.

13. Como se prevé mantener el proyecto de digitalización de Fondos

6 respuestas

Gráfico 4. Mantenimiento de los proyectos de digitalización de fondos

6. CONCLUSIONES

Las conclusiones no difieren mucho de la teoría inicial. La propia estructura de la Unión General de Trabajadores y la independencia de cada organización que la componen no es un elemento facilitador para acometer la tarea de digitalización de los fondos de una forma uniforme para toda la organización. La Unión General de Trabajadores (el llamado Confederal) y las federaciones más grandes, -las que tienen más afiliados y por tanto más fondos-, como pueden ser UGT Estatal con la Fundación Francisco Largo Caballero, o UGT Andalucía con la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía, son las que han podido mantener la actividad, otras se han visto obligadas a hacer un parón en su actividad o han evolucionado hacia otras actividades como puede ser por ejemplo de Memoria Histórica, o incluso, han tenido que dejar el pasado y elegir el futuro para proporcionar a los afiliados y trabajadores una formación para su mejora profesional, en definitiva las circunstancias del país han mandado, y como la puesta en marcha y mantenimiento de este tipo de proyectos es una labor con unos costes muy elevados tanto en personal especializados como en equipos el resultado ha sido en muchos casos el abandono del proyecto, a veces incluso antes de haberlo comenzado.

La variedad de documentos que van desde ediciones monográficas, pasando por carteles, panfletos, actas, documentos sonoros, videos, películas y un largo etcétera requieren de unos recursos humanos especializados y multidisciplinares, así como una variedad importante de equipamiento en hardware y software que en ocasiones es demasiado costoso de adquirir, lo que aumenta la dificultad si no se dispone del capital para ello.

Debemos pensar que existen otros factores que han complicado bastante la tarea, como puede ser el corto espacio de tiempo desde que se constituyen las fundaciones destinadas a la custodia, catalogación y creación de centros y bibliotecas tanto físicas como digitales y la irrupción de la crisis económica, ya que prácticamente no tuvieron tiempo para consolidar los proyectos.

En cuanto al tema de las subvenciones, además de las razones expuestas a lo largo de este trabajo, se une que en las propias subvenciones recibidas en muchos casos no permiten que en la justificación a presentar se incluya la adquisición de equipos y software, sólo se admite el alquiler, lo que se traduce en una menor optimización de los recursos.

En cualquier caso me gustaría expresar que en todas las federaciones y uniones el personal encargado ha realizado un importante esfuerzo en mantener la documentación custodiada, catalogada e incluso han hecho un primer proceso de digitalización básica, en muchos casos sin tener la formación y conocimientos para ello e incluso han comenzado los procesos para crear las páginas y portales web donde incluir la información.

La estructura de UGT podría haber supuesto una ventaja importante para los procesos de creación de bibliotecas y centros de documentación digitales así como para la preservación de la documentación digitalizada, ya que podrían haber tenido custodiada la documentación en formato digital de los archivos en distintas ubicaciones, además, podrían haber compartido recursos humanos y equipos para abaratar y agilizar procesos.

Espero que en un futuro no muy lejano el espíritu de conservación de la Historia de UGT lleve a todas las uniones y federaciones a aunar esfuerzos y dar a esta importante documentación que entre todos custodian la visibilidad y accesibilidad que merece.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Babiano, J. (director) (2012) *Historia, Trabajo y Sociedad. Revista de la Fundación 1º de Mayo n° 3*. Madrid. Fundación 1º de Mayo. ISSN: 2172-2749. DL: M-39306-2010. Nota de José Fernando Mota Muñoz “Breve Panorámica de los Archivos Sindicales” 183-198
<https://1mayo.ccoo.es/524b46db1576e265c353685bfd541fdb000001.pdf>
- Barnard Amozorrutia, A. (2011). *Archivos Electrónicos. Textos y Contextos*. Puebla: Editorial Siete Días.
http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc=ip3_mexico_dissemination_b_barnard_archivos-electr%C3%B3nicos_2011.pdf
- Barnard Amozorrutia, A. (2013). *Archivos Electrónicos. Textos y Contextos II*. Puebla: El Errante Editor.
<https://docplayer.es/18123910-Archivos-electronicos-textos-y-contextos-ii.html>
- Boro, F. (2008). *Preservación del patrimonio digital en bibliotecas argentinas: estudio exploratorio y experiencia piloto*. Buenos Aires: Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir.
<https://docplayer.es/90719350-Resultados-encuesta-autoevaluacion-institucional.htm>
- Castro Berrojo, L., Gálvez Biesca, S., González Quintana A., (dirs.) (2019) *El acceso a los archivos en España*. Fundación Francisco Largo Caballero, Fundación 1º de Mayo.
<https://1mayo.ccoo.es/f9d833e22a0c7b5f4fc5f2dfdb44c9e9000001.pdf>
- Cordal Elviro, J. (2021) et al. *Recomendaciones para Proyectos de Digitalización de Patrimonio Bibliográfico y Fotografía Histórica*. Versión de pre-publicación. Consejo de Cooperación Bibliotecaria.
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/RecomendacionesDigitalizaci%C3%B3n-versi%C3%B3n_publicaci%C3%B3n_27092021.pdf
- De Albuquerque Siebra, S., Da Rocha Borba, V. (organizadores) (2021) *Preservação Digital e suas facetas*. São Carlos: Pedro & João Editores
<https://pedrojoaoeditores.com.br/site/preservacao-digital-e-suas-facetas/>

- Estivill Rius, A., Gascón García, J., Sulé Duesa, A. (2010) “Las colecciones digitales patrimoniales españolas: políticas de colección y presentación de la colección”. *Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentación* número 25 diciembre de 2010 Facultat de Biblioteconomia i Documentació Universitat de Barcelona < <https://bid.ub.edu/25/estivill2.htm>> [Consulta: 15 de marzo de 2022].
- Macilwaine, J. et al. (2002) *Directrices para Proyectos de Digitalización de Colecciones y Fondos de Dominio Público, en particular para aquellos custodiados en bibliotecas y archivos*. Madrid: Mº de Cultura y Deporte Gobierno de España.
<https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:18e7ece0-a7a0-4e33-be3f-e9d07bc6c3fc/pautas-digitalizacion.pdf> [Consulta: 1 de marzo de 2022].
- Nogales Herrera, J. M., (coordinador) (2021) *Día Internacional de los Archivos 9 de Junio de 2021*. Alcalá de Henares. Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
<https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:05f539e4-e06a-49be-b4bf-57bfe1df8f85/programa-di-a-internacional-de-los-archivos--1-.pdf>
- Pelka, A. (2012) *Vademécum de Historia Contemporánea de España. De la Guerra Civil a la democracia. Guía de archivos, instituciones, bibliotecas, asociaciones, museos y lugares de memoria. Vademecum of Contemporary Spanish History. From the Civil War to Democracy. A guide to archives, institutions, libraries, associations, museums and sites of memo*. Madrid - Berlín. Anna Pelka
<https://www.foroporlamemoria.info/wp-content/uploads/2012/11/VADEMECUM-DE-ARCHIUVOS-OFFICIALES-DE-ESPA%C3%91A.pdf>
- Ramos Simón, L.F. (2013). “Lo viejo y lo nuevo: el patrimonio cultural digitalizado. Preguntas de investigación” en *La investigación española en Documentación: ¿en qué liga jugamos?* VI Jornada Profesional de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes. Madrid: Instituto Cervantes.
https://www.cervantes.es/imagenes/File/ponencia_fernando_ramos_rbic.pdf

Térmens Graells, M. (2013). *Objetivos y Problemática de la Preservación Digital*. Boletín de la ANABAD, ISSN 0210-4164, ISSN-e 2444-7293, Tomo 63, N° 4, 2013, pp 120-153.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6264461> [Consulta: 1 de febrero de 2022].

Webb, C. et al. (2003) *Directrices Para La Preservación Del Patrimonio Digital*. Camberra: Biblioteca Nacional de Australia.

< https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000130071_spa > [Consulta: 5 de marzo de 2022].

Fondos Documentales - Sindicatos Global

FUNDACION	NOMBRE DEL FONDO	Fechas	Metros Lineales	Descripción Automatizada	Digitalización
BERNARDO ALADRÉN	UGT. Aragón.	1912-1979	EPT	SI	EP
	UGT. Aragón	1993-	EPT	SI	NO
	UGT. Aragón. Acción Sindical	1977-	EPT	SI	NO
	UGT. Aragón. Federaciones	1977-	EPT	SI	NO
	UGT. Aragón Formación	1977-	EPT	SI	NO
	UGT. Aragón. Servicios	1978-	EPT	SI	NO
	UGT. Aragón. Uniones Comarcales	1977-	EPT	SI	NO
	UGT. Huesca	1977-1998	EPT	SI	NO
	UGT. Sindicatos y Federaciones	1918-1979	EPT	SI	NO
	UGT. Teruel	1977-1998	EPT	SI	NO
	UGT. Zaragoza	1977-1998	EPT	SI	NO
LA FÀBRICA	UGT. Fondo contemporáneo 1978-	1976-2009	348	EP	NO
	UGT. Sección Sindical Phillip	1979-1998	5	NO	NO
FRANCISCO LARGO CABALLERO	Alianza Sindical Española	1959-1975	0,8	SI	SI
	Archivo Oral del Sindicalismo Socialista	2007-2009	3,5	SI	NO
	Documentación varios	1904-1991	1,2	SI	NO
	UGT en el exilio	1944-1976	24,7	SI	SI
	UGT en el exilio. Federación de las Secciones Locales de Suiza	1967-2012	1,4	SI	Parcial
	UGT en el exilio. Grupo Departamental de Bajos Pirineos	1945-1975	2,2	SI	SI
	UGT en el exilio. Grupo Departamental de Gironde	1945-1973	0,2	SI	SI
	UGT en el exilio. Grupo Departamental de Pirineos Orientales	1939-1976	0,1	SI	NO
	UGT en el exilio. Sección Local de Zurich	1960-2004	0,6	SI	Parcial
	UGT en el exilio. Secretariado Profesional de Comunicaciones	1933-1976	5,1	SI	SI
	UGT en el exilio. Secretariado Profesional de Edificación y Madera	1954-1975	0,5	NO	SI
	UGT en el exilio. Secretariado Profesional de Funcionarios Municipales	1945-1973	0,7	SI	SI
	UGT. Comisión Ejecutiva Confederal	1976-1998	232,2	SI	EP
	UGT. Federación de Alimentación y Tabacos	1947-2001	11,7	EP	NO
	UGT. Federación de Comunicaciones	1976-1982	2,9	SI	NO
	UGT. Federación de Industrias Energéticas	1979-1981	0,1	SI	NO
	UGT. Federación de Industrias Químicas	1976-1982	0,7	SI	NO
	UGT. Federación de Industrias Químicas, Energéticas y Afines	1982-1992	1,4	SI	NO
	UGT. Federación de Jubilados y Pensionistas	1977-1998	15,1	SI	NO
	UGT. Federación de Madera, Construcción y Afines	1975-1998	62,2	EP	NO
	UGT. Federación de Servicios Públicos	1982-1994	6,6	EP	NO
UGT. Federación de Textil-Piel	1976-1987	4,7	SI	NO	
UGT. Federación de Trabajadores de Hostelería	1979-1993	4,6	EP	NO	
UGT. Federación de Trabajadores de la Administración Pública	1976-1982	0,3	SI	NO	

ABREVIATURAS: En proceso técnico: **EPT**; En proceso: **EP**

Tabla 3 Global Parte 1. Portal Archivos de UGT. Fondos documentales de Sindicatos²¹

²¹ Fuente: Portal Archivos UGT. Fecha de consulta 22 de mayo de 2022

Fondos Documentales - Sindicatos Global (Continuación)

FUNDACION	NOMBRE DEL FONDO	Fechas	Metros Lineales	Descripción Automatizada	Digitalización
FRANCISCO LARGO CABALLERO (CONT.)	UGT. Federación de Trabajadores de la Enseñanza	1976-1998	33	SI	NO
	UGT. Federación de Trabajadores de la Enseñanza de Suiza	1982-1986	0,1	SI	SI
	UGT. Federación de Trabajadores de la Tierra	1976-2001	9,2	EP	SI
	UGT. Federación de Trabajadores del Comercio	1977-1993	14,2	EP	NO
	UGT. Federación de Trabajadores del Comercio de Madrid	1976-2000	1,2	SI	NO
	UGT. Federación de Trabajadores del Transporte del Estado Español	1976-1982	0,3	SI	NO
	UGT. Federación de Transportes y Telecomunicaciones	1980-1994	2	SI	NO
	UGT. Federación Siderometalúrgica	1976-1998	14,9	SI	NO
	UGT. Sección Local de Lucerna	1975-1978	0,3	SI	SI
	UGT. Unión Local de Madrid	1978-1980	0,4	SI	NO
	UGT. Unión Regional de Madrid	1975-1986	5,5	SI	NO
	Unión Sindical de Policías	1980-1981	0,1	SI	SI
LUÍS TILVE	UGT. Galicia	1958-2008	297	SI	EP
	UGT-PSOE. Predemocrático	1914-1936	EP	EP	EP
PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS DE ANDALUCÍA	UGT. Federaciones Regionales de Andalucía		394	EP	EP
	UGT. Unión Provincial de Almería	1986-2006	31	SI	SI
	UGT. Unión Provincial de Cádiz	1918-2006	117	SI	SI
	UGT. Unión Provincial de Córdoba	1900-2006	126	SI	SI
	UGT. Unión Provincial de Granada	1919-2005	60	SI	SI
	UGT. Unión Provincial de Huelva	1984-2005	63	SI	SI
	UGT. Unión Provincial de Jaén	1937-2005	49	SI	SI
	UGT. Unión Provincial de Sevilla	1936-2006	328	SI	SI
	UGT. Unión Regional de Andalucía	1978-2006	514	SI	EP
	UGT. Uniones Locales y Comarcas de Andalucía	1936-2006	105	SI	EP
UGT. Escuela sindical Francisco Largo Caballero	1986-2000	10	SI	SI	
PASCUAL TOMÁS	UGT-PV	1970-1980		EP	NO
PROGRESO Y CULTURA	UGT. Madrid	1978-2008	35	SI	EP
RIOJANA DE ESTUDIOS SOCIALES	UGT. La Rioja	1978-2009		NO	NO
27 DE MARZO (FERMIN CARNERO)	UGT-Castilla y León	1888-1935 1976-	290	EP	EP

ABREVIATURAS: En proceso técnico: **EPT**; En proceso: **EP**

Tabla 3 Global Parte 2. Portal Archivos de UGT. Fondos documentales de Sindicatos (cont.)²²

²² Fuente: Portal Archivos UGT. Fecha de consulta 22 de mayo de 2022

Presencia en RRSS, Archivos, Centros de Documentación y Bibliotecas de UGT

NOMBRE	FB	TWITTER	INSTAGRAM	P. WEB	FLICKR	YOUTUBE	PINTEREST	WA	TG	IN	FL
F. Francisco Largo Caballero	SI, NO ABRIR	SI	SI	SI	NO	SI, NO MUY ACTIVA	NO, NOMBRADA POR CRAI Biblioteca del Pavelló de la República	SI		NO	
F. Anastasio de Gracia-FITTEL	SI	SI	SI	SI	NO, NOMBRADA POR FICA	NO, EXISTE VIDEO PRESENTACIÓN DE BNE	NO, NOMBRADA POR UGT-FICA	SI		SI	NO
F. Asturias	NO	NO	NO, NOMBRADA POR FUNDACIÓN AINDACE	NO	NO	NO, NOMBRADA EN VIDEO DE PSOE EN QUE INTERVIENEN PEDRO SÁNCHEZ Y PEPE ALVAREZ	NO	NO		NO	NO
F. Bernardo Aladrén	SI	SI	SI, NO HA PUBLICADO	SI	NO	NO	SI INACTIVO, NOMBRADA POR CRAI BIBLIOTECA DEL PAVELLÓ DE LA REPÚBLICA	NO		NO	NO
F. Cultura y Trabajo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		NO	NO
Fundació La Fàbrica	NO	NO	NO	NO, NOMBRADA EN WEB UGT CATALUÑA	NO	NO	NO	NO		NO	NO
F. Fernando de los Ríos	NO	NO, NOMBRADA POR LIGA EDUCACION	SI	SI	NO	NO	NO	NO		SI	NO
F. Juan de los Toyos	SI	SI	SI, NO HA PUBLICADO	SI	NO	NO, NOMBRADA EN VIDEOS MEDIOS COMUNICACIÓN	NO	NO		SI	NO

FB= Facebook WA=WhatsApp TG=Telegram IN=LinkedIn FI=Flipboard

Tabla 4 Global Parte 1. Uso de Redes Sociales por los Archivos, Centros Documentales y Bibliotecas de UGT²³

²³ Tabla de elaboración propia. Información de las páginas de las propias Fundaciones y búsquedas en las diferentes redes sociales nombradas. Datos recogidos entre en el mes de mayo de 2022. Los links a los videos son: [VIDEO BNE](#); [VIDEO PSOE](#); [MEDIOS DE COMUNICACIÓN](#)

Presencia en RRSS. Archivos, Centros de Documentación y Bibliotecas de UGT (Continuación)

NOMBRE	FB	TWITTER	INSTAGRAM	P. WEB	FLICKR	YOUTUBE	PINTEREST	WA	TG	IN	FL
F. Juan José Gorricho	NO	NO. NOMBRADA POR EX DIR. MARTIN ZABALZA	NO	NO. NOMBRADA EN UGT NAVARRA	NO	NO. EXISTEN VIDEOS. VIDEO EN WEB PS NAVARRA EN FUNDACION	NO	NO		NO	NO
F. Luis Tlve	SI	SI	SI	SI	NO. NOMBRADA POR PS GALLEGO	SI	NO. NOMBRADA EN CATALOGO RBGALICIA.GAL	NO		SI	NO
F. para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía	NO	SI.	SI	SI	NO. NOMBRADA POR UGT ANDALUCIA	SI. 16 VIDEOS SUBIDOS ENTRE MAYO Y OCTUBRE DE 2021	NO	NO		NO	NO
F. Pascual Tomás	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	NO
F. Progreso y Cultura	SI	SI	SI. NO HA PUBLICADO	SI	NO. NOMBRADA EN PRESENTACIÓN LIBRO ECOEVA	NO. NOMBRADA EN VIDEOS DEL AÑO 2013	NO	NO		NO	NO
F. Riojana de Estudios Sociales	NO	SI. NOMBRADA POR VARIOS	NO	NO	NO	NO	NO	NO		NO	NO
F. 27 de Marzo (actualmente Ferrn Carnero)	SI	SI	SI. NO HA PUBLICADO	SI	SI	NO. EXISTEN VIDEOS DEL AÑO 2021	NO	NO		NO	NO

FB= Facebook WA=WhatsApp TG=Telegram IN=LinkedIn FL=Flipboard

Tabla 4 Global Parte 2. Uso de Redes Sociales por los Archivos, Centros Documentales y Bibliotecas de UGT (Cont.)²⁴

²⁴ Tabla de elaboración propia. Información de las páginas de las propias Fundaciones y búsquedas en las diferentes redes sociales nombradas. Datos recogidos entre en el mes de mayo de 2022. [Link al Video del PSOE.](#)